

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

2023

ISSUE 12
DECEMBER

JOURNAL OF

FUNDAMENTAL

STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

JOFS

IMFAKTOR

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 12-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-12

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-12

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 12 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-12>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Каримов Б.

– тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т.

– юридик фанлар доктори, профессор

Баҳодиров Р.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Ходжаметова Гулчира Илишевна

– тарих фанлари номзоди, профессор

Ҳайдаров Ўрал Ахмадович

– иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент

Мусаев Джамалиддин Камалович

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент

Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б

Узакова Зарина Фуркатовна

– социология ф.б.ф.д (PhD), доцент

Мамадияров Дилшод Уралович

– иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент

Тўраев Шавкат Нишонович

– фалсафа фанлари номзоди, доцент

Бердиева Гулмира Аминовна

– тарих фанлари номзоди

Гаипов Жасур Бахром ўғли

– иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD)

Сохибова Лола Жонибоевна

– фалсафа ф.б.ф.д (PhD)

Шарипов Дилшод Бахшиллович

– сиёсатшунос, эксперт

Содиржонов Мухриддин

– социология ф.б.ф.д (PhD)

Махамадаминович

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “IMFAKTOR Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ZARIPBOYEVA Umida

Namangan davlat universiteti

Tarix yo'nalishi

talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10426981>

NURMUHAMMAD ANDALUB – XORAZMLIK MASHHUR ADIB

ANNOTATSIYA

Maqolada Xorazm diyorida yetishib chiqqan shoir va yozuvchi, bir qator lirik doston va she'rlar muallifi, o'zbek va turkman xalqlarining milliy namoyondasi hisoblangan Nurmuhammad Andalibning hayoti va asarlari, ayniqsa uni dostonlari hamda epik janrdagi asarlari, Andalibning "Yusuf va Zulayho" dostonida Yusuf Alayhisalom taqdiri haqida, Andalibning bizgacha yetib kelgan asar va dostonlari qayerda saqlanayotganligi, uni Turkman shoiri sifatida qaraydigan olimlar borasida, shuningdek o'zbek-turkman adabiyotining o'xshashligi, ushbu xalqlar adabiy-madaniy qardoshligi hamda mustaqillik yillarida yurtimiz adabiyotga berilgan e'tibor to'g'risida batafsil ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: Xorazm, Nurmuhammad Andalib, Munis, Ogahiy, Bayoniy, dostonnavis, "Zaynuralab", "Layli va Majnun", "Yusuf va Zulayho", "Sa'd Vaqqos", adabiyot.

NURMUHAMMAD ANDALUB-KHOREZM FAMOUS WRITER

ANNOTATION

The article describes the life and works of Nurmuhammad Andalib, a poet and writer who grew up in Khorezm, the author of a number of lyrical epics and poems, a national representative of the Uzbek and Turkmen peoples, especially his epics and works in the epic genre, Yusuf in Andalib's epic "Yusuf and Zulayho" About the fate of Alaihisalam, where Andalib's works and epics that have reached us are kept, about the scholars who regard him as a Turkmen poet, as well as the similarity of Uzbek-Turkmen literature, the literary and cultural brotherhood of these nations, and the attention paid to the literature of our country during the years of independence. detailed information is provided.

Key words: Khorezm, Nurmuhammad Andalib, Munis, Ogahi, Bayani, novelist, "Zaynuralab", "Layli and Majnun", "Yusuf and Zulaiha", "Sa'd Waqqas", literature.

НУРМУХАММЕД АНДАЛУБ-ХОРЕЗМШАХ ИЗВЕСТНЫЙ ПИСАТЕЛЬ

АННОТАЦИЯ

В статье описаны жизнь и творчество Нурмухаммада Андалиба, поэта и писателя, выросшего в Хорезме, автора ряда лирических эпосов и поэм, национального представителя узбекского и туркменского народов, особенности его былин и произведений в эпосе жанр, Юсуф в эпосе Андалиба «Юсуф и Зулайхо» О судьбе Алайхисалама, где хранятся дошедшие до нас произведения и былины Андалиба, об ученых, считающих его туркменским поэтом, а также о сходстве узбекско-туркменской литературы, литературное и культурное братство этих народов, а также внимание, уделяемое литературе нашей страны в годы независимости. Приведена подробная информация.

Ключевые слова: Хорезм, Нурмухаммад Андалиб, Мунис, Огахи, Баяни, писатель, «Зайнуралаб», «Лейли и Меджнун», «Юсуф и Зулайха», «Саад Ваккас», литература.

Xorazm adabiy muhiti o'zbek adabiyotining ajralmas bir qismini tashkil etadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "Jo'shqin Amudaryodan suv ichib, muqaddas va tabarruk Xorazm tuprog'ida unib-o'sgan, xalqimiz tarixida o'chmas iz qoldirgan Abu Rayhon Beruniy, Muhammad Muso Xorazmiy, Mahmud Zamaxshariy, Najmiddin Kubro, Pahlavon Mahmud, Nosiriddin Rabg'uziy, Sulaymon Boqirg'oniy, Sakkokiy, Munis, Feruz, Ogahiy, Bayoniy va boshqa ko'plab allomalar, shoir va mutafakkirlarning nomlari jahon sivilizatsiyasi tarixiga haqli ravishda oltin harflar bilan bitilgan" [1].

O'zbek va turkman xalqlari o'rasidagi qardoshlik, adabiy-madaniy aloqalar juda qadimiy tarixga egadir. Ikki xalq o'rtasidagi adabiy aloqalarimizning yaqinligiga guvoh bo'luvchi o'nlab dostonlar, xalq kitoblari borki, ulardan ayrimlarining dastavval qaysi xalq o'rtasida paydo bo'lganligini aniqlash qiyin. XVII – XIX asrlar mobaynida o'zbek va turkman shoirlari tomonidan ko'plab asarlar yaratildi, o'lka ilm-fan, madaniy taraqqiyotga ulkan xissa qo'shildi. Sobir Sayqaliyning "Bahrom va Gulandom", so'ngroq ko'hna Urganch va Vas (Toshovuz) tomonlarida yashagan Shohbandaning "Shoh Bahrom", XVIII asr oxirlarida yashagan turkman shoirlari Shaydoyi yaratgan "Gul Sanobar", Ma'rufiy yaratgan "Yusufbek va Ahmadbek" dostonlari g'oyaviy-badiiy xususiyatlariga ko'ra, shu nomdagi o'zbek xalq kitoblari nusxalariga juda yaqin. Bunday asarlar ko'p. Ular turkman kitobxonlariga qanchalik estetik zavq, ma'naviy oziq bag'ishlasa, o'zbek kitobxonlariga ham shunchalik zavq va ma'naviy oziq beradi [2].

Mustaqillik yillarida o'zbek tili va adabiyoti faniga alohida e'tibor berilmoqda. 2016-yil 13-may kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universitetini tashkil etish to'g'risida" Farmoni muhim ahamiyatga ega bo'ldi [3].

Nurmuhammad Andalubning ismi, tug'ilgan joyi va jayoti haqidagi ma'lumotlar ancha kam hisoblanadi. Bizga u haqidagi ma'lumotlar uning asarlari va boshqa manbalar orqali topishimiz mumkin. Uning ismi Nurmuhammad taxallusi Andalib (Bulbul). Ko'hna Urganchning Qoramozi qishlog'ida tug'ilgan. Xiva va Buxoro madrasalarida ta'lim olgan. Munis va Ogahiyning "Firdavs – ul iqbol", Bayoniyning "Xorazm shohiy" asarlarida u haqida ma'lumotlar mavjud [4].

Nurmuhammad Andalub Xivada Shohg'ozixon hukmronlidi davrida (1765- 1767) "Yusuf va Zulayho" dostonini yozgan bo'lib, o'sha paytda 55 yoshdali haqida ma'lumot beradi. Demak u taxminan 1710 – 1711-yillarda tug'ilgan. 1770-yilda vafot etgan.

Andalib ijodida Navoiy, Fuzuliy, Mashrab an'alarining ta'siri va davomiyligini ko'ramiz. Ulardagi g'oyalar mutanosibligini, timsollar uyg'unligi va dunyoqarash hamohangligini his qilamiz. Andalibning lirik she'rlari bizgacha 20 ga yaqin to'plam va bayozlar tarkibida yetib kelgan. Devoni haqida ma'lumot yo'q. Uni qalamiga mansub bayozlarning eng qadimiylari 1198 raqamlisi va 6973 raqamlisidir. Ushbu bayozlarning ikkalasida ham bir xil – shoirning 6 ta muxammasi kiritilgan. Adibning bizga bor yo'g'i 35 ta she'ri ma'lum. Shundan 23 tasi taxmis, 3 tasi g'azal, 5 ta shoirning o'zi yozgan mustaqil muxammas, 1 tasi musamma, 1 tasi murabba, 1 tasi muvashshax. Ularning jami 1200 misraga yaqin.

Nurmuhammad Andalub epik yo'nalishda ham asarlar yaratgan. “Zaynuralab”, “Layli va Majnun”, “Yusuf va Zulayho”, “Sa'd Vaqqos” dostonlari shular jumlasidandir. Andalib tarjimon sifatida ham o'z salohiyatini namoyon eta olgan. U “Mirza Hamdam” dostonini ham forschadan turkiychaga o'giran.

Andalub ayniqsa, dostonnavis sifatida shuhrat qozondi. Mumtoz, ayniqsa, uning “Yusuf va Zulayho”, “Layli va Majnun” va “Zaybularab” dostonlari muhim. Shoir ularda xalqning sevimli timsollari taqdiri bilan bog'liq an'anaviy syujetlarni asos qilib oladi. Yozma adabiyotda ham, xalq og'zaki ijodida ham qayta-qayta murojat etilgan mavzularga Andalib yangicha ruhiy talqinlar, ijodiy yondashilgan timsollar tizimi asosida yangi hayot bag'ishaydi. Uchala doston ham nasr va nazm shaklida yaratilgan. Andalib dostonchiligining o'ziga xosligi shundaki, u shakl jihatdan xalq dostonchiligiga juda yaqin. Jumladan, yozma dostonlar, asosan nazmda yaratilgan. Har bir bobda qisqa nasriy mundarija berilgan.

Ammo Andalib dostonlarida nasr miqdori va vazifasi ortgan. Badiiy tasvirda nazm bilan nasr baravar ishtirok etgan. Nasr va nazmning o'rin almashib turishi, o'quvchi uchun doston syujetining aniq yetkazilishini, ruhiy holatlarni izohlash, sharhlab borilishini ta'minlaydi [5].

Bu dostonlar XVIII – XIX asrlar davomida qayta-qayta ko'chirilgan, chop etilgan. Birgina “Yusuf va Zulayho” dostonining o'zi 1904 – 1912-yillari Kogon, Toshkent, Samarqand, Buxoro shaharlarida 6 marta nashr qilingan.

Nurmuhammad Andalub she'riyat bobida Alisher Navoiy, Muhammad Fuzuliy, Boborahim Mashrab va boshqalarning merosini qunt bilan o'rganib, ularning an'alarini davom ettirgan. Uning taxmisleri orasida Jomiy, Vafoiy va Habib g'azallariga bog'langan tazmin muxammaslar ham bor. Andalib lirikasiga mansub she'rlarning bizgacha yetib kelgan namunalaridan anchasida xalq she'riyatining ta'siri kuchlidir.

Andalib lirik she'rlari tarkibida shaxsning charxi bemuruvvatdan, taqdiridan nolish, og'ir hayot qiyinchiliklari tufayli ko'ngil hazing bo'lib, benavo – bechora ahvoliga tushib qolganligidan faryoq chekish ohanglari uchrab qoladi. Bunday she'rlari xasbihollik xususiyatiga ega. Ularni shoir qismatining badiiy ifodasi deyish mumkin.

Ma'lumki, Hazrati Yusuf Alayhissalom taqdiri bilan bog'liq sarguzashtlarning asosi “Qur'on”ga borib tutashadi. Kalomullohdagi Yusuf surasi asosida XX asrgacha ko'p asarlar maydonga keldi. Andalibning “Yusuf va Zulayho” dostonining yaratilish asosi ham shu bilan bog'liq. Muallif asarda uning yaratilish tarixi, yozilish sabablariga to'xtaladi. Uning e'tiroficha, doston turkiygo'y qavmlar ehtiyojini inobatga olib yaratilgan.

Andalibning turkiy devoni va bir qancha dostonlari bizgacha yetib kelgan: “Zaynul-arab”, “Yusuf va Zulayho”, “Layli va Majnun” “O'g'uznoma” va boshqalar. Andalib asarlari O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Sharqshunoslik institute jamg'armasida 1392, 1169, 1198, 1387, 7054, 299, 6759, 1103, 6973, 6998, 1155, 1188, 6993, 1918 raqamlari ostida saqlanadi [6].

Andalib ijodiga munosabatda uni turkman shoiri degan qarash ham mavjud bo'lib, adib asarlari Turkmanistonda ham mashhur. Uning ijodi X.Ko'r o'g'li, V.Abdullayev, B.Axundov, A.Ulug'berdiyev, G.Nazarov kabi olimlar tomonidan o'rganilgan. Qaysi xalq shoiri bo'lishidan qat'i nazar uning asarlari bizga qadar yetib kelib Xorazm va turkman adabiy muhitining shakllanishida asosiy ro'l o'ynagan.

O‘zbek va turkman xalqlari azal-azaldan yaqin do‘st, ahil qo‘shni, strategik hamkor sifatida mushtarak maqsadlar bilan yashab kelgan. Shu sababli, ikki davlat o‘rtasidagi munosabatlarning ildizi uzoq tarixga borib taqaladi va o‘zaro hurmat, ishonch asosiga qurilgan. Mustaqillik yillarida O‘zbekiston va Turkmaniston o‘rtasidagi strategik hamkorlikning huquqiy asosi sifatida qator tarixiy hujjatlar imzolandi. Do‘stona munosabatlarni mustahkamlash va hamkorlikni rivojlantirish, o‘zaro yordamni ayamaslik mazmunidagi 1996-yil 16-yanvar’, 2004-yil 19-noyabr’ va 2007-yil 18-oktyabrdagi va so‘nggi yillardagi kelishuv hujjatlari – shartnomalar shular jumlasidandir [7].

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. Mirziyoyev Sh. M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – T.: “O‘zbekiston”, 2017. – B. 241.
2. Orzibekov Rahmonqul. O‘zbek adabiyoti tarixi. – T.: O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg‘armasi nashriyoti, 2006 – B. 127.
3. Rahmonov N. O‘zbek adabiyoti tarixi. – T.: “Sano-standart” nashriyoti, 2017.
4. <https://uz.wikipedia.org>
5. Jumaxo‘jayeva Nusratulla, Adizova Iqboloy. O‘zbek adabiyoti tarixi. – T.: “Innovatsiya – Ziyo”, 2020. – B. 410.
6. <https://www.ziyouz.com>
7. <https://yuz.uz/uz/news/ozbekiston--turkmaniston-dostona-va-ahil-qoshnichilik-munosabatlari-rivojlanmoqda>

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 12-СОҢ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-12

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-12

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz